

Par Alex Boudreau

Conseiller pédagogique
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Soutenir la réussite: la pédagogie de la première session

En résumé, qu'est-ce que la pédagogie de la première session? Au cœur de la pédagogie de la première session, il y a l'intention de soutenir le développement global des personnes étudiantes en prenant soin d'offrir des mesures de soutien qui sont 1) proches d'elles, 2) facilement accessibles et 3) intégrées au programme d'étude. Cette approche mise sur des interventions hâtives qui facilitent l'adaptation au parcours universitaire en prévention des difficultés, plutôt que des interventions complémentaires et correctives qui ciblent principalement des lacunes (Mouhib, 2018; Baudier, Wilmet et Bachy, 2022; Vasseur, 2015).

Que trouverez-vous dans ce document? L'objectif de la première partie de ce document est de synthétiser des **éléments de compréhension** qui expliquent pourquoi et comment favoriser la réussite des personnes étudiantes par des interventions lors de la phase de transition associée à la première session universitaire.

- a) certaines dimensions de l'expérience étudiante en première session;
- b) quelques uns des principaux enjeux relatifs à la réussite en première session;
- c) des mesures qui soutiennent la réussite;
- d) les facteurs personnels de réussite; et
- e) des compétences de la personne étudiante déterminantes de la réussite.

Dans la seconde partie, des **moments clés d'intervention** ont été identifiés à l'échelle d'un cours. À chacun de ces moments sont associées des actions à privilégier. Ces actions sont présentées sous forme de **six listes de vérification**. Les six moments clés - et les listes de vérification associées - sont :

1. Organiser son cours
2. Concevoir son site Moodle
3. Animer son premier cours
4. Lancer le travail d'équipe
5. Prendre un temps d'arrêt à la mi-session
6. Profiter du dernier cours

À qui s'adresse ce document? Ce document s'adresse au personnel enseignant qui intervient durant la première session ou la première année d'un programme et qui souhaite mieux soutenir les personnes étudiantes dans cette transition.

Boudreau, A. (2025). *Soutenir la réussite, la pédagogie de la première session*. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous licence CC BY.

Contributions

Ce document est une production du Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke.
Cette version a été révisée en novembre 2025.

Recherche et rédaction: Alex Boudreau

Révision: Maryse Beaulieu, Simon Bolduc et Jean-Sébastien Dubé

Conception et mise en page : Maryse Beaulieu

Pour citer ce document :

Boudreau, A. (2025). Soutenir la réussite, la pédagogie de la première session. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous Licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ce document est rendu disponible selon les termes de la Licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Vous êtes autorisé à :

- **Partager** – Copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.
- **Adapter** – Remixer, transformer et créer à partir du matériel.

Selon les conditions suivantes :

- **Paternité** – Vous devez citer le nom des auteurs originaux en toutes circonstances.

TABLE DES MATIÈRES

Partie 1: Pourquoi la pédagogie de la première session ?	5
Synthèse A - Cinq dimensions de l'expérience de transition en première session/ année universitaire..	6
Synthèse B - Principaux enjeux liés à la réussite en première session universitaire	7
Synthèse C - Mesures pour soutenir la réussite étudiante	8
Synthèse D - Facteurs personnels déterminants de la réussite.....	9
Synthèse E - Compétences transversales déterminantes pour la réussite.....	10
Partie 2 : Six moments clés pour intervenir dès la première session universitaire.....	11
1. Organiser son cours	12
2. Concevoir son site Moodle	13
3. Animer son premier cours	15
4. Lancer le travail d'équipe.....	16
5. Prendre un temps d'arrêt à la mi-session	17
6. Profiter du dernier cours	18
Références.....	19

Partie 1: Pourquoi la pédagogie de la première session ?

La première session (ou la première année d'études) est un moment favorable pour situer des interventions en faveur de la réussite, parce qu'en général les enjeux vécus par les personnes étudiantes au début de leurs parcours universitaires diffèrent de ceux qui apparaissent plus tardivement. Au cœur de la pédagogie de la première session, il y a l'intention de soutenir le développement global des personnes étudiantes en prenant soin d'offrir des mesures de soutien qui sont **proches d'elles**, qui sont **facilement accessibles** et **intégrées au programme d'étude** dans la mesure du possible. Cette approche mise sur des interventions hâtives qui facilitent l'adaptation des personnes étudiantes au parcours universitaire. On préférera cette approche préventive à des interventions périphériques qui ciblent des lacunes qui n'apparaissent souvent que des semaines, voire des mois plus tard (Mouhib, 2018; Baudier, Wilmet et Bachy, 2022; Vasseur, 2015).

Dans les prochaines pages, nous vous présentons différentes synthèses d'éléments de compréhension tirés de la littérature scientifique. Elles permettent de réfléchir à la mise en place d'interventions systémiques et concertées pour favoriser la réussite étudiante dès la première session ou la première année d'étude.

Synthèse A - Cinq dimensions de l'expérience de transition en première session/ première année universitaire

Voici **cinq dimensions** de l'expérience des personnes étudiantes durant cette étape de transition. L'approche pédagogique de la première session (ou de la première année) tente d'en tenir compte pour en réduire les impacts négatifs sur les personnes étudiantes.

1. Changements nombreux

Plusieurs changements importants se jouent durant cette transition; relation au savoir et à l'institution; nouvelles règles à intégrer; liens avec le personnel enseignant et d'encadrement; relations avec les pairs; l'intégration sociale et au domaine; la confrontation à un environnement plus anonyme, et ainsi de suite.

2. Adaptation importante

Chaque changement réclame une adaptation; face à tous ces changements que cette transition impose, la personne étudiante doit faire preuve d'une grande capacité d'adaptation.

3. Apprentissage autonome

À l'université, l'autonomie face à ses apprentissages est cruciale. Assumer pleinement cette autonomie dès la première session peut être un grand défi.

4. Conciliation études-vie personnelle

Coordonner ses études avec les autres sphères de sa vie au début de son parcours universitaire peut s'avérer exigeant, surtout si la personne vit un déménagement, doit se trouver un nouvel emploi, anticipe des enjeux financiers, si elle est nouvellement en appartement, etc.

5. Risque d'abandon

Le taux d'abandon est plus marqué lors de la première année universitaire que pour les autres années.

Synthèse B - Principaux enjeux liés à la réussite en première session universitaire

Voici quelques-uns des principaux enjeux liés à la réussite en première session. Il serait judicieux de les considérer, notamment lors de la mise en œuvre d'une stratégie d'intervention.

1. Connaissances préalables incomplètes

Les personnes étudiantes de première session n'ont généralement pas toutes les connaissances préalables au programme.

2. Évolution des attentes quant à l'enseignement

La formation préuniversitaire se transforme, les cohortes qui en sont issues changent significativement. Les attentes des personnes étudiantes quant aux pratiques enseignantes universitaires sont en constante évolution.

3. Ajustements des façons d'apprendre

Lors de la première session, les personnes étudiantes doivent ajuster leur manière d'apprendre puisque les méthodes d'enseignement et d'apprentissage sont assez différentes entre le collégial et l'université.

4. Hétérogénéité de la préparation

Lors de la première session, l'hétérogénéité de la clientèle étudiante est maximale sur le plan de sa préparation à poursuivre des études universitaires.

5. Persévérance en contexte de transition

Les enjeux de persévérance et de réussite occupent une place importante durant toutes les périodes de transition, notamment lors de la première session universitaire, entre le collégial et l'université.

Synthèse C - Mesures pour soutenir la réussite étudiante

Voici différentes mesures qui permettent de soutenir la réussite étudiante. Certaines sont applicables par la personne enseignante à l'échelle de son cours. Toutefois, elles auraient davantage d'impact si elles étaient mises en pratique à l'échelle de tout un programme, voire d'un département.

1. Tenir compte de la **diversité** de la population étudiante, prendre du recul afin de remettre en question la norme. Éviter de tenir pour acquis que vos attentes sont connues par les personnes étudiantes si elles n'ont pas été explicitées.
2. Veiller à la concision et la clarté des objectifs et des attentes. **Expliciter** les liens, la fonction et la pertinence des contenus et des activités d'apprentissage.
3. Adopter des pratiques d'enseignement et d'apprentissage fondées sur la **rétroaction**.
4. Identifier hâtivement les personnes qui ont des besoins d'**accompagnement** au moyen des approches centrées sur la rétroaction. Au besoin, orienter dès que possible ces personnes vers les services d'aide spécifiques appropriés.
5. Intégrer les **pédagogies actives**, l'apprentissage expérientiel et les situations d'apprentissage authentiques.
6. Former explicitement aux stratégies d'apprentissage et aux **compétences transversales**, choisir des modalités favorisant le développement des **savoir-être déterminants de la réussite** et la mise en place de conditions de vie propices à la réussite.
7. Intégrer les **pratiques réflexives**, l'auto-évaluation, l'interévaluation et les boucles itératives d'évaluation.
8. Créer des **relations interpersonnelles** mutuellement significatives (programmes-étudiants, formateurs-étudiants, étudiants-étudiants).
9. Adopter une **approche intégrée** dans l'ensemble du milieu (non pas dans un seul cours ou par un seul membre du personnel) en considérant tout l'environnement d'apprentissage.
10. Adopter une **approche orientante** (pour guider « la recherche identitaire » et « le cheminement vocationnel » (OQLF, 2004)) où le parcours éducatif est signifiant pour la personne étudiante, où elle fixe les objectifs de ses apprentissages pour son propre parcours de vie et d'études.
11. Intégrer le **mentorat** et les travaux en équipe hétérogènes.
12. **Diversifier les moyens d'enseignement et d'évaluation** pour offrir des choix significatifs aux personnes étudiantes comme cela est suggéré dans les lignes directrices de la conception universelle des apprentissages (ou [UDL Guidelines](#)).
13. Proposer des **activités d'accueil** et d'intégration qui donnent des repères.

Synthèse D - Facteurs personnels déterminants de la réussite

On présente ici des facteurs personnels qui affectent la disponibilité physique et mentale de la personne étudiante avec un impact direct sur sa réussite. En effet, différents maux ou une importante charge cognitive limiteront sa capacité à déployer ses savoir-être, à acquérir de nouveaux savoirs et à développer des savoir-faire.

1. **Santé mentale et physique** incluant le stress, l'anxiété, la capacité d'attention, le niveau de fatigue ou toute autre problématique liée à la santé peut exercer une grande influence sur la réussite.
2. **Temps à accorder aux études** que ce soit dans la salle de cours et à l'extérieur de la classe, fluctue en fonction de plusieurs facteurs comme le temps de déplacement, le nombre d'heures de travail (emploi), les responsabilités familiales (enfants à charge ou proche aidant), etc.
3. **Des défis particuliers d'adaptation** liés à des expériences passées peuvent influencer la réussite de la personne. Il peut s'agir d'expériences scolaires, professionnelles, ou qui touchent des situations culturelles, personnelles ou familiales.

Synthèse E - Compétences transversales déterminantes pour la réussite

Les personnes étudiantes devraient développer ces compétences¹ et apprendre à les maîtriser. Il est recommandé de valider leur degré d'acquisition au sein des nouvelles cohortes étudiantes et d'intégrer explicitement leur développement dans les activités pédagogiques au cours de la première année.

1. **Organisationnelles** : Organiser son travail, gérer son temps et ses priorités, se donner des stratégies d'études, de mémorisation et de travail efficaces.
2. **Méthodologiques** : Résoudre des problèmes, exercer son jugement critique, faire preuve d'intégrité, notamment à l'ère du numérique.
3. **Relationnelles** : Interagir avec les personnes formatrices, superviseuses, collaboratrices et collègues en mobilisant les attitudes personnelles, relationnelles, et communicationnelles pertinentes.
4. **De collaboration** : Savoir organiser un ordre du jour, des notes, des plans d'action; savoir animer et participer en réunion de façon constructive, consciente des autres, de soi et du temps.
5. **Personnelles / savoir-être**, dont : Ouverture aux éléments contradictoires, tolérance à l'incertitude et l'ambiguïté, capacité à défendre ses choix avec une conscience des limites de sa compréhension, humilité et honnêteté, ouverture à la diversité, gérer son stress face à des échéanciers, des situations émotives, en public.
6. **Informationnelles** : Développer et mobiliser ses habiletés technologiques pour l'apprentissage, trouver de l'information, analyser la qualité et la pertinence des sources, organiser l'information recueillie et la communiquer efficacement, en comprenant la propriété intellectuelle, notamment au moyen de l'intelligence artificielle générative.
7. **Langagières** : S'exprimer à l'oral et à l'écrit dans le respect des règles de la grammaire et de la syntaxe; avec clarté, structure, logique, argumentaire et capacité de synthèse.

¹ Éléments de compétences transversales compilés depuis :

- [Gouvernement du Québec \(2021\). Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026.](#)
- [Bureau de coopération interuniversitaire du Québec \(2019\). Les compétences attendues à la fin d'un grade universitaire de premier cycle.](#)
- [Université de Montréal ESP \(2019\). Référentiel des compétences transversales favorisant l'intégration professionnelle des étudiants...](#)
- [Université de Strasbourg LIDIP \(2021\). Formaliser une compétence dans un référentiel selon le modèle de Jacques Tardif](#)

Partie 2 : Six moments clés pour intervenir dès la première session universitaire

Six moments clés ont été identifiés pour soutenir la réussite étudiante en première session universitaire. Ces moments représentent autant d'opportunités pour agir concrètement en faveur de la réussite étudiante à l'échelle d'un cours.

Les prochaines sections ont pour titre chaque moment clé. Pour chaque moment sont proposées des actions porteuses qui favorisent la réussite. Les actions sont présentées en liste de vérification, celles-ci sont formulées à l'intention du personnel enseignant et d'encadrement intervenant en première session (ou en première année). Les six moments clés sont :

1. Organiser son cours
2. Concevoir son site Moodle
3. Animer son premier cours
4. Lancer le travail d'équipe
5. Prendre un temps d'arrêt à la mi-session
6. Profiter du dernier cours

1. Organiser son cours

➤ L'organisation de mon cours et mon plan de cours intègrent-ils les meilleures pratiques pour soutenir la réussite étudiante?

L'organisation du cours et la présentation de son déroulement dans le plan de cours peuvent faciliter le repérage et soutenir la réussite, notamment au moyen des mesures suivantes :

- Le cours est présenté selon une vue d'ensemble chronologique de la session qui intègre toutes les rencontres, remises et activités, en les organisant de façon allégée et claire sur le plan visuel.
- Les titres des thèmes, des activités, et des travaux sont courts, évocateurs et distinctifs.
- Les acquis et connaissances préalables nécessaires à la réussite du cours sont explicités. Des ressources permettant de les consolider sont rendues accessibles.
- Les compétences transversales, organisationnelles, méthodologiques, informationnelles, interpersonnelles, personnelles et langagières nécessaires à la réussite du cours sont explicitées. Des moyens de les développer sont identifiés.
- Les liens, la pertinence et la raison d'être des contenus, documents, activités et évaluations seront explicités au fur et à mesure.
- L'organisation temporelle est soutenue par un calendrier (ou tableau) clair et centralisé avec les dates de début d'activités, les jalons intermédiaires, les moments de remises et de rencontres, ainsi que toutes autres activités. Le temps pour les compléter est estimé et indiqué.
- Il est prévu d'attirer l'attention des personnes étudiantes sur les informations au moment où elles sont pertinentes, plutôt que de seulement les transmettre en début de session alors que les étudiantes et étudiants sont relativement chargées cognitivement.
- Lorsque possible, des choix et des options de contenus, de même que différentes modalités d'apprentissage et d'évaluation sont offerts.
- Des moments de rencontres dédiés sont prévus avec chaque personne ou équipe tôt dans la session et en cours de session.
- Des modalités d'évaluation formative avec rétroaction sont prévues pour communiquer les acquis et les défis, ainsi que pour informer les personnes étudiantes quant à la suite de leurs apprentissages.

2. Concevoir son site Moodle

➤ **Mon site Moodle de cours intègre-t-il les meilleures pratiques pour soutenir la réussite étudiante?**

Dans une perspective de soutenir la réussite étudiante, le site Moodle est organisé de façon à faciliter sa consultation et l'accessibilité des ressources qui s'y trouvent. La lisibilité et la simplicité permettent de diminuer la charge cognitive et le stress provoqués par d'éventuelles complications technologiques et une potentielle surcharge informationnelle.

Le site Moodle soutenant la réussite est bien organisé, visuellement épuré, explicite, ne montrant que les éléments nécessaires au moment où ils sont nécessaires. On y soutient l'organisation du temps par le suivi d'achèvement d'activités, l'entrée des dates de remises et d'autres dates importantes directement dans les outils qui les rapportent au calendrier Moodle du cours. Les calendriers de l'ensemble des cours suivis par la personne étudiante sont aussi centralisés dans le tableau de bord Moodle. Voici des exemples de pratiques avec Moodle pouvant soutenir la réussite étudiante :

Appropriation des outils et de la technologie

- Les personnes étudiantes sont explicitement invitées à consulter le site Moodle avec un lien direct vers celui-ci, alors que l'on mentionne son rôle et son importance pour le cours.
- Le nombre d'outils technologiques mobilisés est gardé au minimum afin d'éviter trop d'énergie déployée pour l'appropriation de nouveaux outils, de nouvelles logiques, de nouvelles logistiques.
- Les personnes étudiantes dont les compétences numériques sont moins développées sont dépistées, soutenues et orientées vers des ressources d'aide, pouvant inclure la mise en relation avec des pairs tuteurs.

Page d'accueil

- La page d'accueil du site n'affiche que les éléments essentiels pour les personnes étudiantes; tous les autres éléments (blocs, liens utiles divers, etc.) sont cachés ou consignés dans des sections ou ressources qui ne s'affichent pas en permanence pour éviter la surcharge visuelle.
- La page d'accueil utilise une mise en forme concise qui permet de se repérer depuis quelques grandes catégories vers quelques sous-catégories plutôt que de proposer une longue page nécessitant beaucoup de défilement vertical (ex. choisir format Moodle Tuiles, Vue en images, ou Sections réduites).
- La page d'accueil offre une vue chronologique des thèmes, modules ou semaines, en cohérence avec le plan d'activité pédagogique. Si nécessaire, elle peut inclure des sections de ressources et d'activités n'appartenant pas à la logique chronologique des modules ou semaines. On pense, par exemple, à des ressources pour les évaluations, les travaux d'équipe, etc.

Organisation du site et des contenus

- Chaque élément porte un titre court, évocateur et distinctif.

- Pour éviter la surcharge cognitive, les sections du site ne sont rendues visibles qu'au fur et à mesure qu'elles deviennent utiles, par exemple en ajoutant une restriction d'accès et d'affichage par date aux sections à faire apparaître plus tard.
- La personne formatrice s'engage explicitement auprès des personnes étudiantes à ne pas ajouter d'éléments dans une section déjà ouverte sans les aviser immédiatement de ce changement par message.
- Chaque ressource (document, vidéo, autre) qui est déposée dans Moodle gagne à être médiatisée, c'est-à-dire que l'on mentionne clairement le moment où elle devrait être consultée, si sa consultation est obligatoire ou optionnelle, quelle en est la pertinence pour le cours, les liens qu'elle a avec les cibles d'apprentissage et autre renseignement pertinent.

Soutien à l'organisation du travail

- Les diaporamas et documents écrits en soutien aux séances de cours sont systématiquement rendus disponibles au minimum quelques jours avant la séance, dans un format numérique permettant l'usage des outils d'aide à la lecture et l'annotation.
- L'organisation du travail est facilitée dans Moodle, en entrant dans les paramètres des activités *Devoir* les dates *À rendre le*, en créant des événements dans le bloc Moodle Calendrier pour les dates de début de travaux ou les événements en rencontres de cours.
- Le suivi et l'organisation des personnes étudiantes sont facilités en activant dans le site de cours le suivi de l'achèvement des activités.
- Autant que possible, l'utilisation de Moodle est constante et cohérente dans l'ensemble du cours et d'un travail à l'autre (par exemple, toutes les remises de travaux se font toujours avant 21 h le jour de la remise ou 15 minutes avant le début d'une séance, toutes les notes et rétroactions y sont déposées, etc.)

Rétroaction et suivis

- Les notes et la rétroaction sont promptement déposées dans les activités Moodle - notamment *Devoir* -, afin d'offrir un retour pouvant guider la suite des apprentissages. La rétroaction de groupe dans un forum, ainsi que les fonctions de rétroaction audio ou vidéo peuvent être utilisées afin d'offrir des rétroactions plus riches, nuancées et bienveillantes.
- Les différents rapports générés par Moodle, dont le rapport d'achèvement d'activités, sont utilisés par la personne formatrice afin de dépister et d'effectuer un suivi auprès de personnes étudiantes qui pourraient bénéficier de soutien additionnel.

3. Animer son premier cours

➤ Ma première séance de cours intègre-t-elle les meilleures pratiques pour soutenir la réussite étudiante?

Dans une perspective de soutenir la réussite étudiante, la première séance de cours pourra contribuer à l'aiguillage au sein de l'activité pédagogique et à favoriser le développement de relations significatives. C'est également un moment important pour orienter les personnes étudiantes vers des ressources pertinentes de façon à soutenir la réussite. Voici un exemple de déroulement (*avec durées estimées*) :

- La personne formatrice partage ce qui la passionne dans ce cours. (2 min)
- Présentation chronologique du cours en mettant en évidence les éléments importants du plan de cours, comme les évaluations. (30 min)
- Activité pour s'assurer que tout le groupe connaît les outils de planification essentiels du cours (ex. plan de cours, site *Moodle*, etc.). Cette activité permet d'identifier les personnes qui pourraient bénéficier d'un suivi en mentorat pour faciliter leur appropriation de ces outils. (5 min)
- Un moment est prévu pour discuter des expériences personnelles, professionnelles et académiques des personnes étudiantes, ainsi que de leurs motivations personnelles, leurs attentes et craintes relativement au cours. (20 min)
- Les préalables à maîtriser et les compétences transversales à mobiliser pour la réussite du cours sont explicités. On présente aussi les moyens de poursuivre le développement des savoir-être au sein du cours par la communication ouverte, la bienveillance et l'entraide. (20 min)
- Un temps est prévu afin de constituer des équipes de soutien mutuel tout au long de la session (ex. quatre personnes), de communiquer les noms des membres d'équipe à la personne enseignante, ainsi que de leur permettre d'échanger entre elles leurs coordonnées afin qu'elles puissent constituer l'une pour l'autre une ressource d'entraide. (15 min)
- Les ressources de soutien personnel à la disposition des personnes étudiantes sont énumérées en expliquant leur fonction et en transmettant les moyens précis d'y recourir (ex. : [Service de psychologie et d'orientation](#) pour les questions de santé mentale, autres secteurs des [SVE pour la santé](#), [l'aide financière](#), [PIPESH](#) pour les personnes en situation de handicap, le [Service des bibliothèques et archives](#) pour les compétences informationnelles, le réseau des [aides à la Vie étudiante](#), les [associations étudiantes](#), etc.). (10 min)
- Un temps est prévu pour répondre à toute question ou préoccupation en lien avec l'appropriation du déroulement proposé pour le cours. (15 min)

4. Lancer le travail d'équipe

➤ Les travaux d'équipe intègrent-ils les meilleures pratiques pour soutenir la réussite étudiante?

Dans la perspective de soutenir la réussite, les travaux d'équipe peuvent être des moments importants qui permettent d'établir des relations significatives soutenantes, de développer des compétences transversales, d'effectuer du dépistage, d'offrir de l'orientation, et de favoriser la réflexivité.

Voici des exemples de considérations pour des travaux d'équipe soutenant la réussite étudiante :

- Les compétences organisationnelles et de collaboration sont abordées explicitement (constitution d'un ordre du jour, prise de notes, plan d'action, échéanciers de travail, flux de travail, rôles de chacun lors des rencontres, etc.).
- Les travaux en équipes sont utilisés comme moments de pédagogies actives et de situations authentiques. Par exemple, les jeux de rôles, l'étude de cas, l'apprentissage expérientiel par l'engagement communautaire, le séminaire de consultants, l'autocritique et l'intercritique des pratiques au moyen de la vidéo, etc.
- La personne formatrice prend part à une partie des discussions en équipe à plus d'une reprise afin d'entretenir des relations mutuellement significatives avec les personnes étudiantes, d'offrir des repères quant aux attentes implicites lors de la collaboration, de dépister si un soutien additionnel est indiqué et d'offrir de la rétroaction pour la poursuite des apprentissages.
- Autant que possible, des moments de rencontre en équipes sont prévus pendant la plage horaire habituelle du cours, pour permettre aux personnes formatrices de circuler et faciliter la conciliation études/famille/emploi.
- Des équipes hétérogènes sont formées en valorisant la diversité des bagages et des forces.
- À moins de situations exceptionnelles, la composition des équipes reste stable tout au long de la session de façon à favoriser l'établissement de relations significatives de soutien mutuel.
- Des moyens sont prévus pour soutenir le développement des compétences relationnelles et les savoir-être. Par exemple, cinq minutes d'évaluation de la rencontre sont prévues à la fin de chaque séance; la contribution de chaque pair fait l'objet d'une évaluation constructive; les interventions encouragées et modélisées sont honnêtes, bienveillantes et constructives; la synthèse et la traduction des points discutés en actions sont enseignées et accompagnées, la résolution de conflits fait l'objet de modélisation, d'enseignement et d'accompagnement, etc.
- Les désaccords, les remises en question et la prise en compte rigoureuse et bienveillante des points de vue de chaque membre sont encouragés.

5. Prendre un temps d'arrêt à la mi-session

- **Une période de la mi-session est-elle consacrée à valider l'efficacité des conditions mises en place pour soutenir la réussite étudiante?**

La mi-session est une période importante. C'est souvent à ce moment que se font les premières évaluations. Il s'agit d'un moment pour prendre le pouls de la classe. Il s'agit également d'un moment important pour vérifier dans quelle mesure les évaluations sont inclusives et diversifiées.

Voici des exemples de considérations pour profiter de la mi-session afin de soutenir la réussite étudiante :

- Une ou deux questions thématiques sont posées aux personnes étudiantes en leur laissant une courte période pour y répondre de manière anonyme (« bilan d'une minute » ou *One-Minute paper*).
- Un moment est prévu pour échanger avec les personnes étudiantes sur un thème spécifique lié à leur expérience d'apprentissage durant la première moitié de la session. Il peut s'agir d'un retour en grand groupe à la suite des commentaires laissés dans un bref sondage.
- Les zones d'incertitude liées à de nouveaux éléments implantés ou à une nouvelle approche en expérimentation ont été identifiées dès le premier cours afin de poser des questions spécifiques et d'obtenir une rétroaction constructive à la mi-session.
- Un bref récapitulatif est effectué afin de réaliser un retour sur les apprentissages réalisés durant la première moitié de la session.

6. Profiter du dernier cours

➤ Le dernier cours, à la fin de session, est-il une occasion pour clore le cours et soutenir la réussite étudiante?

La fin de session n'est pas seulement une fin, c'est aussi un nouveau début! Le dernier cours peut être une occasion de célébration du chemin parcouru par les personnes étudiantes (partage de présentations, de travaux, etc.). Cet ultime cours se veut également un temps de réflexivité, autant pour les personnes étudiantes dans leurs moyens d'apprentissage que pour les personnes formatrices dans leurs moyens de formation et d'accompagnement (Zehnder et coll., 2021).

Voici des exemples de considérations pour profiter du dernier cours de la fin de session de manière à soutenir la réussite étudiante :

- Une réflexion structurée portant sur le vécu au sein de la classe durant la session est proposée. Cette réflexion s'effectue en abordant les personnes étudiantes comme un collectif : qu'avons-nous appris ensemble cette session ?
- Un moment de validation entre pairs est planifié (les gens savent qu'ils doivent préparer un témoignage) et intégré au déroulement : les personnes étudiantes disposent d'un temps pour s'exprimer sur leur appréciation d'un ou d'une collègue de classe et leur gratitude envers l'apport de cette personne.
- Les personnes étudiantes sont invitées à réfléchir sur la façon dont l'expérience vécue durant la session peut contribuer aux autres sphères de leur vie : comment puis-je mettre à profit ce que j'ai appris ?
- En plus de porter un regard réflexif sur les apprentissages réalisés, un temps de ce dernier cours est consacré à célébrer le chemin parcouru en mettant en valeur les réalisations des personnes étudiantes.
- Les présentations finales sont communiquées dans un lieu distinct de la classe habituelle, qui reflète le caractère spécial de ce moment.
- Dans la mesure où les productions des personnes étudiantes rejoignent des intérêts ou des préoccupations d'une communauté plus large que celle de la classe, une invitation à des personnes externes ciblées sert à valoriser les travaux étudiants.

Références

Baudier, A., Wilmet, E., et Bachy, S. (2022). Implication et développement professionnel des enseignants dans de nouveaux dispositifs pédagogiques favorisant l'apprentissage du métier d'étudiant. *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*, 38 (38 (2)).
<https://journals.openedition.org/ripes/4114>

Conseil supérieur de l'éducation. (2010). *Conjuguer équité et performance en éducation, un défi de société : Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2008-2010*. Québec : Le Conseil.
<https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2010/11/50-0192-RF-conjuguer-equite-et-performance-REBE-2008-2010.pdf>

Gouvernement du Québec, Ministère de l'Enseignement supérieur. (2021). *Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026*. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/plan-action_reussite-ens-sup.pdf

Demers, S., Veilleux, M., Bélec, C., Tardif, S., Stockless, A., Parent, S., Michaud, N., Desjardins, F., Martin-Roy, S., & Staiculescu, R. (2025). *Référentiel de développement des compétences essentielles aux études postsecondaires*. Université du Québec.
<https://reseau.uquebec.ca/system/files/documents/referentiel-developpement-competences-essentielles-version-impression-202506.pdf>

Mouhib, Leila, Réussir ses études. Quels parcours ? Quels soutiens ? Parcours de réussite dans le premier cycle de l'enseignement supérieur - Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014-2017, Rapport de recherche, Bruxelles, ARES, 2018.

Université de Montréal. (2019). *Référentiel des compétences transversales favorisant l'intégration professionnelle des étudiants aux cycles supérieurs*. Études supérieures et postdoctorales.
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Developpement_professionnel/001-ESP_Referentiel_des_competes WEB_FINAL.pdf

Vasseur, F. [2015]. [Des pistes pour accroître la persévérance et la réussite à l'enseignement supérieur](#). Dossier CAPRES.

Zehnder, C., Metzker, J., Kleine, K. et Alby, C. (2021). Learning that matters: A field guide to course design for transformative education. Myers.